

EL PUEBLO DE TOQUIHUA CONVERTIDO EN UN RATÓN DE LABORATORIO

El pueblo de Toquihua ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, región de O'Higgins, se enteró sorpresivamente de que la empresa WOM, estaba iniciando la instalación de una antena 5G en un sector rural de la localidad. Observó con estupor la llegada de la empresa contratista que venía a instalar una torre de 54 metros de altura portando tecnología 5G. Frente a esto un sector importante de la población se ha aglutinado con el fin de protestar enérgicamente en esto que considera una agresión que afecta el paisaje rural, a la armonía espacial al patrimonio cultural y medioambiental, constituido por el suelo, las aguas subterráneas, aguas superficiales, fauna, comunidades vegetales, aves y polinizadores y el factor antrópico, esencialmente a niños, adultos mayores y enfermos terminales.

Cabe destacar la presentación hecha por el diputado Patricio Hales Dib, en la página web *Plataformaurbana.cl* en un artículo publicado el 28 de junio del año 2011, quien ha señalado que la autoridad política no ha querido usar sus facultades para regular las antenas de telecomunicaciones las que producen efectos negativos en la desvalorización de la propiedad como la disminución del 30% de su avalúo comercial. Lo que indica que antenas que son inferiores en su radiofrecuencia que la que se quiere instalar en Toquihua tiene efectos en la salud de sus habitantes, el medio ambiente y su economía. En la misma línea de su denuncia plantea que la verdad más cruda es que el ministerio de vivienda y urbanismo, en vez de regular, usó su capacidad, de dictar normas, para desregular y permitió por decreto la instalación de antenas sin permiso municipal y con un simple aviso. Y que para eso el MINVU uso su poder con el fin de establecer en el año 2003 y rematando por decreto n° 183 de 2004, reemplazando el numeral 7 del artículo 5.1.2 de la ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION diciendo **“EL PERMISO NO SERA NECESARIO CUANDO SE TRATE DE INSTALACION DE ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES. EN ESTE CASO EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR A LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CON UNA ANTELACIÓN DE AL**

MENOS 15 DÍAS, UN AVISO DE INSTALACIÓN,.....” “CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE PLANOS SIMPLES, SIN SOLICITUD DE PERMISO, SIN PAGO DE DERECHOS Y SOLO DANDO UN SIMPLE “AVISO”, vale decir, que estamos frente a un permiso abierto a las empresas de telecomunicaciones sin exigencia alguna, situación que no se ha visto realmente en ningún otro trámite administrativo, lo que no deja de ser sospechoso.

Los argumentos de las empresas interesadas en instalar la 5 generación de la tecnología inalámbrica, en el sentido de que *“no hay evidencia científica que compruebe la existencia de daños por radiación”*, habría que contestarles con otro argumento que es más válido, y es que no hay evidencia científica alguna que compruebe que no hay daño en la instalación de dichas antenas. Siendo la empresa la que tiene que demostrar lo anterior, mediante científicos ajenos e independientes a ellas.

Un estudio realizado por la organización mundial de la salud (OMS) publicado con fecha 22 de marzo 2022 sobre radiación y salud, señala explícitamente haciendo una pregunta que estimamos esencial *“¿Qué es la radiación y de qué manera nos exponemos a ella?”* a lo que se responde que la radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas en movimiento. Muchos materiales radioactivos presentes en el suelo, el agua, el aire y nuestro organismo emiten radiación de forma natural, y todos los días inhalamos e ingerimos distintas formas de radiación del aire, los alimentos y el agua. Sin embargo en otra pregunta hace presente *¿Qué consecuencias para la salud puede tener la radiación?*. Respondiéndose que cuando la exposición a la radiación de los tejidos y órganos vivos es excesiva estos pueden dañarse, en función de la cantidad o dosis de la radiación recibida, cuanto mayor sea esta, mayor es el riesgo. Si la dosis de radiación es baja o si esta se reparte en un periodo prolongado, el riesgo será mucho menor porque el organismo podrá reparar el daño infligido a las células y moléculas. Cuyas consecuencias dependen de: el tipo de radiación recibida, la sensibilidad de los tejidos y órganos afectados, el modo y la duración de la exposición en el tiempo, los isotopos radioactivos implicados, las características de la persona expuesta (por ejemplo su edad, su sexo, y la

existencia de problemas de salud. Que en este caso las emisiones de las Antenas 5G es de las 24 horas y continúa en el tiempo. Vale decir que en el caso de Toquihua las afectaciones nocivas implican a los ancianos, adultos mayores, enfermos terminales y especialmente a los niños que son los más propensos a sufrir efectos adversos porque sus células se dividen más rápidamente y sus tejidos crecen más. Así mismo, al quedarles más años de vida hay más tiempo para desarrollar un cáncer.

De acuerdo a lo anterior enfatiza la organización mundial de la salud preguntándose ¿Cuáles son los efectos agudos para la salud de la exposición a la radiación? respondiéndose que a dosis muy elevadas, la radiación puede alterar el funcionamiento de los tejidos y órganos y producir efectos agudos como náuseas y vómitos, eritemas, caída del cabello, quemaduras por radiación, síndrome agudo por radiación o incluso la muerte.

Paralelamente a esta información entregada por la organización mundial de la salud, la revista GAIA **publicada el 17 de septiembre del año 2019** ofrece una información que la respalda, titulado su artículo de manera dramática: **“... RIESGOS PARA LA SALUD DEL 5G; LA GUERRA ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LOS SERES HUMANOS”** que informa que más de 180 científicos y médicos en casi 40 países están advirtiendo al mundo sobre los riesgos para la salud que presenta la tecnología 5G. La respuesta de los científicos a **“LA RESOLUCIÓN 1815 DEL CONSEJO DE EUROPA”** lo explica de manera sucinta:

“NOSOTROS LOS CIENTÍFICOS ABAJO FIRMANTES, RECOMENDAMOS UNA MORATORIA EN EL DESPLIEGUE DE LA QUINTA GENERACIÓN DEL, 5G,HASTA QUE LOS RIESGOS POTENCIALES PARA LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE HAYAN SIDO COMPLETAMENTE INVESTIGADOS POR CIENTIFICOS INDEPENDIENTES DE LA INDUSTRIA.PORQUE LA TECNOLOGÍA 5G AUMENTARA SUSTANCIALMENTE LA EXPOSICIÓN A LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DE RADIOFRECUENCIA (RF-EMF). Las ciudades de Bruselas y Ginebra incluso bloquearon las pruebas y prohibieron las actualizaciones a 5G debido a esta preocupación existente entre los científicos. Debíamos preocuparnos que los humanos, los animales y el

medio ambiente han estado en riesgo durante años. Si bien el 4G era lo suficientemente malo, el 5G eleva el juego a un nivel completamente nuevo con velocidades de hasta 20 a 30 veces más rápida.

Finalmente en Chile el prestigiado médico investigador don Andrés Tchernitchin Varlamov, quien es presentado como una eminencia en medicina con un amplio conocimiento sobre las repercusiones para la salud que causa la radiación electromagnética. En una entrevista publicada el 17 de mayo del año 2014 emitida por el canal de televisión de la universidad de Concepción expresa lo siguiente "...El estar cerca de las antenas emisoras de radiación produce una serie de enfermedades sobre todo tipos de cáncer y que la mortalidad aumenta según se ha demostrado en varias ciudades del país, y además produce algunas enfermedades neuroconductuales y existen sospechas con bastantes fundamentos que las antenas pueden favorecer o acelerar el Alzheimer, hubo varias ocasiones donde me tocó hablar frente a varios senadores y diputados en donde hicimos proposiciones concretas, ahora la ley salió bastante aceptable por el momento pero después apareció lo que muchos llaman la letra chica, donde aparecieron zonas sensibles y no sensibles siendo que la legislación debería ser para todos, ya que la radiación puede provocar cáncer de mama, leucemia, linfomas o Alzheimer sin distinción en el emplazamiento de la antena...". En el canal mencionado se refieren a la preocupación por la instalación de 47 antenas en la ciudad de Concepción lo que tiene preocupado a los vecinos, incluso el barrio universitario donde se piensa instalar una antena de telefonía (radiación) a pocas cuadras de la Universidad de Concepción.

Creemos necesario enfatizar en un hecho que produce de alguna manera una sensación de horror, ¿Qué interés hay en una gran empresa de telefonía de instalar una antena 5G de última generación en un pequeño pueblo de 1.000 habitantes como lo es Toquihua? ¿Será que la población ofrece la diversidad en su gente desde sus embarazadas, guaguas, niños, hombres, mujeres, enfermos, adultos mayores y ancianos para un experimento sobre afectación de las emisiones de radiación electromagnéticas de alta frecuencia?, ¿Qué institución política o empresarial puede asumir que tiene el derecho de

atropellar la opinión de un pueblo?. En la historia de la especie humana han existido y existen hechos tan perversos como los que hemos señalado, pero siempre a pesar de que sea después de muchos años la dignidad de un pueblo siempre regresa y afirma sus derechos y principios, Pensamos que el pueblo de Toquihua debe preocuparse y defenderse.

Este pueblo pide ayuda de los organismos nacionales e internacionales, a las universidades, y las iglesias para impedir este atropello.

Andrés Recasens Salvo

Antropólogo y licenciado en filosofía con mención en historia

Distinguido como profesor honorario de la Universidad de Chile.

Oscar Hernández Pizarro

Geógrafo, mención en gestión y ordenamiento territorial.

Universidad de Playa Ancha.

Toquihua, 11 de diciembre 2022.